

HAYDOVCHILARNING CHARCHOQ ALOMATLARINI ANIQLASH USULLARI VA MEXANIZMLARI TAHLILI

Nazarov F. M., Xamidov M. M.

*Samarkand State University, 140104, Uzbekistan. Samarkand, University Blvd,
15 house. Email: fayzulla-samsu@mail.ru, samsungmunis@gmail.com*

Abstract

The field of these fatigue detection systems will help develop and transform methodologies around products that are sensitive to subjective measurements and physiological data. Acknowledging the importance of driver alertness on the road, this paper critically reviews the existing literature and methodologies used in the field. The analysis comprehensively covered the strengths of two popular methods for measuring user fatigue, and comparative and comparative methods. Emphasizing the importance of subjective reporting indicators and physiological data collection, the studies carefully examined the reliability, accuracy, and practicality of each production. This thesis presents the ongoing debate on the project's software fatigue and offers suggestions for developing and delivering software that prioritizes user acquisition and physiological accuracy.

***Keywords:** Fatigue and drowsiness detection methods, physiological data, self-reporting methods, eye-tracking.*

Annotatsiya

Ushbu tezis haydovchilarning charchoq alomatlarini aniqlash tizimi sohasini o'rganadi, bunda asosiy e'tibor foydalanuvchilar tomonidan bildiriladigan subyektiv o'lchovlar va fiziologik ma'lumotlarga asoslangan yondashuvlar atrofidagi metodologiyalarni baholash va taqqoslashga qaratilgan. Haydovchilarning hushyorligi yo'l harakati xavfsizligi uchun muhimligini e'tirof etgan holda, ushbu maqolada mavjud adabiyotlar va sohada qo'llaniladigan metodologiyalarni tanqidiy ko'rib chiqilgan. Tahlil natijasi haydovchilarning charchoqlarini o'lchashda ikki mashhur usulning kuchli tomonlari, cheklovlari va qiyosiy samaradorligini har tomonlama yoritib bergan. Subyektiv hisobot berish indikatorlari va fiziologik ma'lumotlarni yig'ishning ahamiyatini ta'kidlab, tadqiqotda har bir yondashuvning ishonchliligi, aniqligi va amaliylikni sinchkovlik bilan o'rganildi. Ushbu tezisning natijalari haydovchilarning charchoqlarini aniqlash bo'yicha davom etayotgan munozaraga qimmatli tushunchalar beradi va foydalanuvchi tajribasi va fiziologik aniqlikni birinchi o'ringa qo'yadigan kelajakdagi tizimlarni ishlab chiqish va takomillashtirish bo'yicha takliflar beradi.

1. Kirish

Professional haydovchilar uchun uzoq masofaga haydashning mashaqqatli ekani bu haqiqat. Uzoq safarlar davomida diqqatni jamlash katta iroda, sabr va chidamlilikni talab qiladi. Afsuski, haydovchilarning charchoqlari har yili son-sanoqsiz odamlarning hayotiga zomin bo'lgan yo'l-transport hodisalarida hal qiluvchi omil bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlari bu muammoning dolzarbligini ochib beradi, millionlab odamlar keraksiz ravishda nobud bo'ladi. Amerika avtomobil assotsiatsiyasi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, haydovchilarning charchoqlari barcha to'qnashuvlarning 7 foiziga va halokatlarning 21 foiziga sababchi ekanligini

ko'rsatadi. Hozirgi jadal rivojlanayotgan jamiyatda uyqusizlik tobora keng tarqalgan bo'lib, muammoni yanada kuchaytirmoqda. Yo'lda transport vositalarining soni ortib borayotganligi sababli, haydovchilarning charchoqlari baxtsiz hodisalarning asosiy omili sifatida baholanmoqda. Milliy Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) buni hayot va iqtisodiyot uchun jiddiy tahdid sifatida tan oladi. Ushbu keskin haqiqatlarni hisobga olgan holda, haydovchilarning charchoqlarini aniqlashning samarali tizimlarini ishlab chiqish avariyaalarning oldini olish va insonlar hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

2. Metodologiyalar

So'nggi bir necha o'n yilliklarda charchoqni aniqlash uchun ko'plab texnika va texnologiyalar ishlab chiqildi. Hozirgi vaqtda charchoqni aniqlash usullari quyidagilarga bo'linadi:

- Foydalanuvchilar (haydovchilar) xabar qilgan subyektiv indikatorlarga tayanadigan yondashuvlar
- Fiziologik ma'lumotlardan foydalanish usullari
- Avtomobil holatiga qaratilgan yondashuvlar
- Mashinaviy o'qitish, chuqur o'qitish va kompyuterli nigohdan foydalanadigan yondashuvlar [2].

Subyektiv indikatorlarga asoslangan usullar

Epvort uyquchanlik shkalasi (ESS) [3], yetti balli Stenford uyquchanlik shkalasi (SSS) [4], vizual analog shkalasi (VAS) [5] va og'zaki uyquni aniqlaydigan to'qqiz balli Karolinska uyquchanlik shkalasi (KSS) 1-rasmda ko'rsatilganidek, har bir uyquchanlik bosqichi uchun mos yozuvlar o'z-o'zidan bildirilgan subyektiv o'lchovlarning bir nechta misolidir. Uyquchanlik haqida real vaqtda fikr-mulohazalarni olish juda qiyin. Haydovchining uyquchanlik yoki hushyorlik ko'rsatkichlarini to'plash uchun uning javobiga tayanish noo'rin va xavflidir, chunki bu haydashga putur yetkazishi va haydovchining haqiqiy ish faoliyatini kam baholab berishi mumkin.

1-rasm. Karolinska uyquchanlik shkalasi (KSS) yordamida uyquchanlik reytingi

Amaldagi usul haqiqiy avtomobil haydash holatlari uchun mos kelmaydi. Ba'zi muqobil usullar so'rovlar orqali haydovchilarning uyquchanligini subyektiv baholashlarini, shuningdek, transport vositasi va haydovchining xatti-harakati yoki

fiziologiyasidan ob'ektiv ma'lumotlarni ajratib olishga imkoniyat yaratadi. Masalan, OSS usuli uyquchanlikning to'rtta darajasini tasniflash uchun EEG va ko'z harakati xususiyatlaridan (masalan, yuz qovoqlarining yopilgan vaqt nisbatini hisoblaydigan PERCLOS o'lchovi) foydalanadi. Biroq, bu usulda vaqt aniqligi, fazoviy ma'lumotlarning yetishmasligi, darajalar sonining yetarli emasligi va miya faoliyati va uyquchanlik bosqichlari o'rtasidagi zaif aloqa borligi kabi ba'zi cheklovlar mavjud [6].

Fiziologik ma'lumotlarga asoslangan usullar

Fiziologik signallar 2-rasmda ko'rsatilganidek, miya, ko'z, mushaklari va yurak kabi inson organlaridan kelib chiqqanligi sababli, ular haydovchilar tomonidan namoyish etilgan hushyorlik darajasini o'lchash uchun ishlatilishi mumkin. Bu charchoq va uyquchanlik kabi holatlarni erta aniqlash imkonini beradi. Haydovchining uyquchanligi bilan bog'liq bo'lgan organ fiziologik signallari yozilishi mumkin. Bunga quyidagilar kiradi:

- Miya faoliyati: EEG yoki NIRS buni aniqlay oladi.
- Ko'z faoliyati: EOG buni o'lchashi mumkin.
- Mushak tonusi: EMG signali uni yozib olishi mumkin.
- Yurak faoliyati: EKG va Qon bosimi signallari buni kuzatishi mumkin.
- Nafas olish: nafas olish harakatlari, burun va og'iz havo oqimi, qon gazi va uxlash paytidagi shovqinlarni buni o'lchashi mumkin.
- Oshqozon-ichak traktining parametrlari: qizilo'ngachning pH ro'yxati uni olishi mumkin.
- Elektrodermal faollik: terining galvanik reaksiyasi va terining qarshiligi va o'tkazuvchanligi uni o'lchashi mumkin.
- Asosiy harorat: Bu odamning haqiqiy teri haroratini aniqlanishi.

2-Rasm. Charchoqni aniqlash uchun haydovchining fiziologik signallari o'lchash holati

Tadqiqotchilar haydovchining charchoq va uyquchanligini aniqlash uchun EEG, EOG, EMG va EKG kabi turli xil fiziologik signallarni keng o'rganishgan. Ushbu signallar erta ogohlantirishlarni ta'minlashda samarali ekanligini isbotlandi [7]. Qizig'i shundaki, bu signallarning ba'zilari (masalan, EEG) tabiatan murakkab va siyrak bo'lmasa ham, Discrete Cosine Transform (DCT) va Discrete Wavelet

Transform (DWT) kabi transformatsiyalar ularni siyrakroq tasvirlarga aylantirishi mumkin. Bu transformatsiya qilingan signallarni tahlil qilish Compressed Sensing nazariyasini qo'llashning ajoyib imkoniyatini ochadi, garchi ular dastlab siyrak bo'lmagan bo'lsa ham, agar o'zgartirilgan versiya yetarli darajada siyraklikni namoyish qilsa. Tegishli $X \in R^N$ mos ravishda $\Phi \in R^{M \times N}$ kirish signali va o'lchov matritsasi sifatida siqilgan chiqish $Y \in R^M$ quyidagicha olinadi:

$$Y = \Phi X \quad (1)$$

Cheklangan izometriya xususiyatiga (RIP) ega bo'lgan matritsa hosil bo'ladi, bu asl signalga qaraganda past o'lchamli kuzatish vektorini anglatadi. RIP shuni anglatadiki, bir nechta nolga teng bo'lmagan yozuvlari bo'lgan har qanday vektor uchun matritsa quyidagilarga bo'ysunishi kerak:

$$1 - \delta \leq \frac{\|Y = \Phi X\|_2^2}{\|X\|_2^2} \leq 1 + \delta \quad (2)$$

Bu yerda δ 0 va 1 oralig'idagi qiymatga ega bo'lgan RIP doimiysi. Siqish nisbati (CR) signallarning siqilish darajasining ko'rsatkichi bo'lib, u quyidagicha aniqlanadi:

$$CR = \frac{N - M}{N} \times 100\% \quad (3)$$

Shunday qilib, bu yuqori CRga olib keladi va o'lchov matritsasining o'lchamini sozlash orqali (RIP sharti bajarilgan taqdirda) turli darajadagi siqilgan sensorlarga erishiladi. Nihoyat, X ni aniq rekonstruksiya qilish turli xil algoritmlar yordamida amalga oshirilishi mumkin, masalan, L1 normasini minimallashtirish va ortogonal moslashuv izlash (OMP) [10].

3. Xulosa

Charchagan haydovchilar yo'lda katta xavf tug'diradi. Yangi aqlli transport tizimlari haydovchilarning real vaqt rejimida ogohlantirishlarini kuzatish va ko'plab baxtsiz hodisalarni to'xtatish orqali yordam beradi. Ushbu maqola haydovchining uyqusiragan yoki hushyorligini aniqlashning turli usullarini ko'rib chiqdi va ulardan ikkitasini batafsil yoritdi. U tadqiqot va tijorat mahsulotlarida qo'llaniladigan to'rtta keng tarqalgan usulni ko'rib chiqdi: haydovchilardan so'rovnomalar yordamida so'rash, ular qanday haydashini kuzatish (avtomobil tizimlari orqali), ularning tanasini kuzatish va mashinaviy o'qitishdan foydalanish. Ushbu tezida, yuqorida sanab o'tilgan usullardan ikkitasi qanday ishlashi va uyquchanlikni qanchalik yaxshi o'lchay olishi tahlil qilindi. Shuningdek, ushbu usullarning haydovchilar bilan o'zaro ta'siri, ularning qanchalik to'g'riligi va ulardan foydalanish qanchalik qulayligi ko'rib chiqildi. Xulosa qilib aytilganda, ushbu ikki usullardan ko'proq samara beradigan usul bu fiziologik ma'lumotlarga tayangan usuldir va o'z navbatida ushbu turdagi ma'lumotlarni haydovchilardan olish uchun ishlatiladigan qurilmalar ularga noqulayliklar yaratadi va charchoq alomatlarini aniqroq o'lchashda halaqit berishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. L. M. King, H. T. Nguyen, and S. K. L. Lal, "Early driver fatigue detection from electroencephalography signals using artificial neural networks," in Proc. 28th

- Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. (EMBS), New York, NY, USA, Aug. 2006, pp. 2187–2190
2. V. M. Y. Mervyn, X. Li, K. Shen, and E. P. V. Wilder-Smith, “Can SVM be used for automatic EEG detection of drowsiness during car driving?” *Saf. Sci.*, vol. 47, no. 1, pp. 115–124, 2009
 3. S. Hu and G. Zheng, “Driver drowsiness detection with eyelid related parameters by support vector machine,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 36, no. 4, pp. 7651–7658, 2009
 4. K. Dwivedi, K. Biswaranjan, and A. Sethi, “Drowsy driver detection using representation learning,” in *Proc. IEEE Int. Adv. Comput. Conf. (IACC)*, Gurgaon, India, Feb. 2014, pp. 995–999
 5. M. Hajinoroozi, Z. Mao, and Y. Huang, “Prediction of driver’s drowsy and alert states from EEG signals with deep learning,” in *Proc. 6th IEEE Int. Workshop Comput. Adv. Multi-Sensor Adapt. Process. (CAMSAP)*, Cancun, Mexico, Dec. 2015, pp. 493–496
 6. R. Chai et al., “Improving EEG-based driver fatigue classification using sparse-deep belief networks,” *Frontiers Neurosci.*, vol. 11, no. 103, pp. 1–14, Mar. 2017.
 7. G. Yang, Y. Lin, and P. Bhattacharya, “A driver fatigue recognition model based on information fusion and dynamic Bayesian network,” *Inf. Sci.*, vol. 180, no. 10, pp. 1942–1954, May 2010
 8. R. Fu, H. Wang, and W. Zhao, “Dynamic driver fatigue detection using hidden Markov model in real driving condition,” *Expert Syst. Appl.*, vol. 63, pp. 397–411, Nov. 2016
 9. Marinello, F., Pezzuolo, A., Gasparini, F., Sartori, L., 2014. Ergonomics analyses through motion capture in a vehicle cabin by means of Kinect sensor. In: *International Conference of Agricultural Engineering*, Vol. 253. Citeseer, pp. 1–5
 10. Craye, C., Karray, F., 2015. Driver distraction detection and recognition using RGB-D sensor. arXiv preprint arXiv:1502.00250